

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**“MINTAQANI BARQAROR VA KOMPLEKS RIVOJLANTIRISH
ZAMONAVIY MUAMMOLARI”**

*mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konfrensiya
materiallari to‘plami*

11-12 sentabr

*Сборник материалов международной научно-практической конференции
на тему*

**«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО И
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»**

11–12 сентября

*Proceedings of the International scientific and practical Conference on
“MODERN ISSUES OF SUSTAINABLE AND COMPREHENSIVE
REGIONAL DEVELOPMENT”*

11–12 September

Urganch-2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**MINTAQANI BARQAROR VA KOMPLEKS
RIVOJLANTIRISH ZAMONAVIY
MUAMMOLARI**

mavzusidagi xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya

**MATERIALLARI
(2025 yil 11-12 sentyabr)**

URGANCH-2025

Professor Baxtiyor Ruzmetov 75 yoshda.

Профессору Бахтиёру Рuzметову 75 лет

Professor Baxtiyor Ruzmetov is 75 years old

UO‘K: 332.1(06)

KBK: 65.04ya43

M 52

Mintaqani barqaror va kompleks rivojlantirish zamonaviy muammolari mavzusidagi xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya materiallari [Matn] / mualliflar jamoasi. - Urganch: Khwarezm publication, 2025.- 517 b.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Ozarbayjon Western Caspian University, Barqaror rivojlanish markazi, TDIU huzuridagi ilmiy tadqiqot markazi, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Ranch texnologiya universiteti hamkorligida o‘tkazildi. Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari, mintaqani kompleks rivojlantirish metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari, mintaqada barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish tamoyillari, mintaqqa iqtisodiy tizimini modellashtirish, mintaqqa raqobatbardoshligini oshirish ustuvor yo‘nalishlari istiqbollari o‘z ma‘ruzalar muhokama qilinib, tavsiyalar ishlab chiqildi.

Konferensiya materiallari to‘plami iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, katta ilmiy xodim izlanuvchilar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrlar uchun mo‘ljallangan.

Конференция организована совместно с Ургенчским государственным университетом имени Абу Райхона Беруний, Азербайджанским Western Caspian University, Центром устойчивого развития, Научно-исследовательским центром при ТДИУ, Термезским университетом экономики и сервиса и Университетом технологий Ranch. Были обсуждены доклады, посвящённые современным проблемам региональной экономики, методологическим основам и приоритетным направлениям комплексного развития региона, принципам достижения целей устойчивого развития в регионе, моделированию региональной экономической системы, перспективам повышения конкурентоспособности региона, и разработаны рекомендации.

Сборник материалов конференции предназначен для молодых учёных, ведущих научные исследования, старших научных сотрудников-исследователей, соискателей, докторантов, специалистов, независимых исследователей и магистрантов, работающих в сфере экономики.

The conference was organized jointly by Urgench State University named after Abu Rayhon Beruni, Azerbaijan Western Caspian University, the Center for Sustainable Development, the Scientific Research Center under TDIU, the Termez Institute of Economics and Service, and Ranch Technological University. Reports were discussed on modern problems of regional economics, methodological foundations and priority directions of comprehensive regional development, principles of achieving regional sustainable development goals, modeling of the regional economic system, and prospects for increasing regional competitiveness, and recommendations were developed.

The conference proceedings are intended for young researchers conducting scientific studies, senior research fellows, doctoral applicants, doctoral students, specialists, independent researchers, and master’s students working in the field of economics.

Mas’ul Muharrir:	Baxtiyor Ruzmetov
Tahrir hayati:	Xodjaniyozov S. U., Aimbetov N.Q., Mirzoyev N., Qadirov A.M., Usmonov M.Sh., Pardayev M.Q., Navro‘z-zoda B.N., Muxiddinov X.S., Abdullayev I.S., Atajanov J., Xudoyberganov D.T.
Texnik redaktor	Ruzmetov Sh. B., Baxtiyarov Sh.Sh.
Dizaynerlar	Mahmatrayimov Sh. Q., Babaxanov O. Y.
Taqrizchilar:	Qodirov A.M., iqtisod fanlari doktori, professor Xudoyberganov D.T., iqtisod fanlari doktori, professor

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti ilmiy kengashi tomonidan (№2 bayonoma 2025-yil 29-sentabr) chop etishga tavsiya etilgan. Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas’ul.

ISBN: 978-9910-599-45-3 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2025 y.

© Mintaqani barqaror va kompleks rivojlantirish zamonaviy muammolari mavzusidagi xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya materiallari

TABRIK SO‘ZLAR

*И.Б. Табакман
доктор техн. наук, профессор*

*Чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно немало
Омар Хаям*

От всей души моя супруга Белла Михайловна, вся семья и я поздравляем вас с 75- летним юбилеем!

Дорогой наш бывший аспирант, профессор Бахтияр Рузметов!

Когда вы только начинали свой путь в аспирантуре, я был горд и уверен, что вы обладаете всеми необходимыми качествами, чтобы достичь больших высот. И, действительно, время показало, что вы не только талантливый исследователь, но и человек с невероятной целеустремленностью и трудолюбием.

За годы в аспирантуре и затем работы в Институте кибернетики Академии наук Узбекистана Бахтияр Рузметов был активно вовлечен в разработку методов оптимального планирования горного производства. Это была основа кандидатской диссертации.

Далее научная и научно-педагогическая деятельность Бахтияра Рузметова связана с проблемами региональной экономики. Здесь ему помогают большой интерес к разработке концепций эффективного социально-экономического развития Хорезмской области, энтузиазм и незаурядные организационные способности. Защищена докторская диссертация, опубликован ряд монографий и научных статей.

Ваши научные достижения и упорство в достижении целей всегда вдохновляли меня и других коллег. Вы продолжали развиваться, достигая новых вершин в своей профессиональной деятельности.

Моя семья очень часто вспоминает как мы вместе у нас дома в Ташкенте работали и вели интересные беседы. Бахтияр Рузметов, вы хороший друг нашей семьи, мы вас любим.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений! Пусть каждый день приносит радость и новые возможности. Пусть ваши идеи воплощаются в жизнь, а успех сопутствует во всех начинаниях.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Региональный менеджер Wenco International Mining Systems
И.Б. Табакман, доктор техн. наук, профессор

Натиг Мирзоев
Западно-Каспийском университете, Баку

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Ассалам-алейкум, уважаемый ректор, участники мероприятия, друзья и мои дорогие ургенчане!

Я благодарен вам за приглашение в этот замечательный день. Хотя наши пути далеки, а в душе мы очень близки. Обнимаю каждого из вас из Азербайджана.

Бахтияр Рузметов — великий учёный и бескорыстный друг, которого я особенно уважаю. Кроме того, его знают и уважают в Азербайджане, особенно в Западно-Каспийском университете.

Он является членом Центра экономических исследований нашего университета. 4 ноября 2024 года он выступил с докладом в Отчете этого Центра.

Благодаря его усилиям в 2024 году был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между нашими университетами.

В качестве подарка к его 75-летию он назначен заместителем главного редактора журнала *Research Journal of Business in Emerging Economics*, который был учреждён нашим университетом и вскоре будет индексироваться в SCOPUS-e.

Бахтияр Ака, С 75-летним юбилеем хочу вас поздравить — возрастом мудрости, ума и богатого познания. Эта дата достойна уважения. Ведь за эти годы приобретен огромный багаж мудрости, сделано немало добрых дел. Пусть каждый день оставляет тепло на душе и будет счастливым. Пусть забота близких и родных людей окрыляет и дарит новые силы и эмоции. Пусть на душе всегда будет спокойно и тепло, а разум остается таким же светлым и проницательным. И пусть станут Вашим девизом слова известной песни: «Нам года — не беда, коль душа молода». Вы являетесь примером для подражания для всех нас. Крепко обнимаю и целую ваши руки. Поздравляю, БРАТ!

MUNDARIJA:

YALPI MAJLIS MA'RUZALARI	
Пардаев М. Қ. Дунё аҳолиси кўпаймоқда, бунда Ўзбекистоннинг ўрни ва туризмга эҳтиёж ошиб бормоқда	12
Prof. Kadirov A.M., Prof. Deryugin P.P Barqaror hududiy rivojlanish strategiyasini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari	15
Рузметов Б., Бабаханов О. Современные проблемы устойчивого развития региона.	18
Navruz-zoda L.B. Mintaqada biznesni rivojlantirishda si texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	23
Muxitdinov X.S., Shukurov I.A. Mintaqa turizm sohasining rivojlanishida ekonometrik modellashtirishning dolzarbligi va ustuvor yo'nalishlari	26
Doschanov T. D., Ro'zmetov B. Sh. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda muzeylardan samarali foydalanish imkoniyatlari	32
Абдуллаев И.С. Минтақа иқтисодийотини барқарор ривожлантиришда инвестициялар салоҳиятини ошириш	35
Raximov A.N. Mintaqada sanoat tarmoqlarini barqaror rivojlantirishning global strategik yo'nalishlari	39
Xudayberganov D.T. Xizmatlar bozori kon'yunkturasini tartibga solish xususiyatlari	45
Matyoqubova D. O. Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo'nalishlari	48
1-SHO'BA. MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI	
Проф. Рузметов Б. Приоритеты комплекснозначной экономики и устойчивое развитие региона.	53
Utemuratova G.X. Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqaviy iqtisodiyotining zamonaviy muammolari	58
Erkayeva G.P., Bozarov E.B. Ziyorat maskanlarini modernizatsiyalashda raqamli axborot tizimlarini qo'llash va xorij tajribasi	62
Abishov M.S., Jumanova V.A. Mintaqaviy iqtisodiy o'sishda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlik tajribalari	65
Xalimov J.Sh. Yetkazib berish xizmatlarini yuksaltirishga qaratilgan tizimli islohotlar	68
Eshniyazova Y.Y. Mintaqani barqaror rivojlantirishda soliq tizimining o'rni va ahamiyati	76
Norqobilova F.A. Mintaqa xalq hunarmandchiligi texnologiyasini rivojlantirishda xorijiy davlatlar tajribasi va uni o'zbekistonda qo'llanilishi	80
Фарманов Ж. Асаларичиликда рақамли технологияларни трансфармация қилишни рағбатлантиришни қўллаб-қувватлаш йўллари	84
Dawletmuratov A.M. Kambag'allik muammosini bartaraf etish bo'yicha jahon tajribalari	90
G'afforov J.F., Muxitdinov X.S. Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim xizmatlari biznes jarayonlarini barqaror rivojlantirish va ularning hududiy raqobatbardoshlikka ta'siri	94
Xolmirzayev T.R. Raqamli innovatsiyalarni milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning moliyaviy asoslari	98
Bozorov S.S. Mintaqaning milliy turizm brendini shakllantirishda mehmonxonalarning o'rni	104
Davletov J.M. Paxta-to'qimachilik klasterlari tizimini rivojlantirish bo'yicha jahon tajribalari	106
Bozorov E.B. Ziyoratgohlarni raqamlashtirish orqali turizm salohiyatini ochib berish va rivojlantirish	110
Norov M.M. Mintaqa sanoatida raqamli xizmatlar bozorida eksport va import masalalarining istiqbollari	113

MINTAQA TURIZM SOHASINING RIVOJLANISHIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING DOLZARBLIGI VA USTUVOR YO‘NALISHLARI

Muxitdinov Xudayar Suyunovich
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti professori
Shukurov Ikrom Abdurashitovich
Qarshi davlat texnika universiteti
“Biznes va boshqaruv” kafedrası
mustaqil izlanuvchisi
Elektron pochta: ikromshukurov93@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada mintaqada turizm sohasining rivojlanish darajasi, uning ekonometrik modellashtirish zarurligi, modellashtirishdagi iqtisodiy yondashuvlar va usullar, sohaga oid ekonometrik modellashtirishning dolzarb muammolarini hal etishga qaratilgan tadqiqot natijalari hamda turizm sohasini mintaqaviy rivojlanish kontekstida ekonometrik modellashtirishning zamonaviy ilmiy yondashuvlari haqida xulosalar berilgan.

Аннотация: В данной научной статье рассматривается уровень развития туристической отрасли в регионе, обосновывается необходимость её эконометрического моделирования, анализируются экономические подходы и методы моделирования. Приводятся результаты исследований, направленных на решение актуальных проблем эконометрического моделирования в сфере туризма, а также формулируются выводы о современных научных подходах к эконометрическому моделированию развития туризма в контексте регионального развития.

Abstract: This scientific article examines the level of development of the tourism sector in the region, substantiates the necessity of its econometric modeling, and analyzes economic approaches and modeling methods. The paper presents research findings aimed at addressing current challenges of econometric modeling in the tourism sphere and formulates conclusions on modern scientific approaches to econometric modeling of tourism development in the context of regional growth.

Kalit so‘zlar: Turizm, model, valyuta, over-tourism, panel ma’lumot, vaqtli qator, turizm infratuzilmasi, turizm xizmatlari.

Ключевые слова: Туризм, модель, валюта, чрезмерный туризм, панельные данные, временные ряды, туристическая инфраструктура, туристические услуги.

Key words: Tourism, model, currency, over tourism, panel data, time series, tourism infrastructure, tourism services.

Kirish. Hozirgi davrda turizm iqtisodiyotning yuqori sur’atlar bilan rivojlanayotgan strategik tarmoqlaridan biriga aylanmoqda. Ayni paytda mintaqaviy iqtisodiy o’sish, bandlik darajasi, infratuzilma modernizatsiyasi va valyuta tushumlarini oshirishda turizmning roli sezilarli darajada ortib bormoqda. Shu bilan birga, turizm sohasining o’sish jarayonlari murakkab, ko‘p omilli va hududiy xususiyatlarga ega bo‘lgan tizimdir. Shuning uchun bu jarayonlarni chuqur tahlil qilish, o‘zaro bog‘liqliklarni aniqlash va samaradorlikni oshirish uchun ekonometrik modellashtirish muhim ilmiy vosita sifatida namoyon bo‘ladi[1].

Ekonometrik yondashuvlar yordamida turizm rivojlanishiga ta’sir qiluvchi omillar (infratuzilma darajasi, tashrif buyuruvchilar soni, investitsiyalar hajmi, xizmatlar sifati, raqamli transformatsiya, transport qulayligi, ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlar va boshqalar) aniq miqdoriy shaklda baholanishi mumkin. Bu esa

mintaqalarda turizmni rivojlantirish siyosatini ilmiy asoslash, tarmoqlararo uyg'unlikni ta'minlash va samarali resurs taqsimotiga erishish imkonini beradi[2].

Adabiyotlar sharhi. Mintaqaviy rivojlanishni turizm sohasida ekonometrik modellashtirish mavzusida ko'pgina yetuk xorijiy olimlar ham tadqiqot olib brogan. Jumladan Wu, C., Song, L. tadqiqotida turizm talabini bashorat qilishda foydalaniladigan ilg'or ekonometrik usullar — umumiy-muayyan modellashtirish, cointegration, VAR, vaqt o'zgaruvchi parametr modellari, fazoviy-vaqtiy ekonometrik modellar va boshqa ilg'or texnikalar, real misollar va R kodi bilan bir qatorda taqdim etilgan[3].

Wu, C., Song, L. ning asosiy g'oyasi, eng keng ko'lamli, barcha potensial tushuntiruvchi omillarni (va ularning kechikmalarini) o'z ichiga oladi. Model statistik jihatdan ahamiyatsiz, iqtisodiy ma'noga ega bo'lmagan yoki multikollinear bo'lgan o'zgaruvchilarni bosqichma-bosqich chiqarib tashlash orqali hosil qilinadi. Maqsad — parsimony (minimum parametrlar bilan eng yaxshi izohlash qobiliyatiga ega model).

Asosiy qism. Umumiy modelning matematik ko'rinishi, turizm talabini (masalan, ma'lum bir mamlakatga tashrif buyuruvchilar soni) bashorat qilish uchun umumiy ARDL (Auto Regressive Distributed Lag) modeli hisoblanadi.

$$\ln TD_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \beta_i \ln TD_{t-i} + \sum_{j=0}^q \gamma_j \ln INC_{t-j} + \sum_{k=0}^r \delta_k \ln P_{t-k} + \sum_{m=0}^s \phi_m EXR_{t-m} + e_t$$

Bu yerda: TD_t — vaqt t da turizm talabi (keluvchilar soni yoki turizm daromadi), INC — asosiy bozorlar daromad darajasi (masalan, AQSh, Xitoy turistlari), P — turizm xizmatlari narxlari indeksi, EXR — valyuta kursi, e_t — tasodifiy xato. Umumiy bosqichda p , q , r , s qiymatlari katta bo'lishi mumkin (masalan, 2–4 lag).

Muayyan modelga o'tish uchun GETS yondashuvi quyidagicha ishlaydi:

1. Umumiy modelni baholash (OLS yoki boshqa mos metod bilan).
2. Statistik jihatdan ahamiyatsiz o'zgaruvchilarni (p -qiymati $> 0,05$) ketma-ket chiqarib tashlash.
3. Qoldiq avtokorrelyatsiyasi, heteroskedastikligi va normalligi testlarini o'tkazish.
4. Eng yaxshi model tanlanadi — eng oddiy, ammo statistik va iqtisodiy jihatdan izohlanadigan.

Umumiy modeldan so'ng, masalan, P_{t-2} va EXR_{t-3} ahamiyatsiz chiqdi, natijada

$$\ln TD_t = 0,85 \ln TD_{t-1} + 0,12 \ln INC_t - 0,05 \ln P_t + 0,08 EXR_t + u_t$$

Bu erda: TD — Samarqandga kelgan xorijiy turistlar soni (yillik ma'lumot), INC — asosiy turist yuboruvchi mamlakatlarning o'rtacha daromadi (AQSh doll.), P — Samarqanddagi o'rtacha mehmonxona narxi indeksi, EXR — USD/UZS o'rtacha kursi.

Baholashdan so'ng muayyan model quyidagi ko'rinishni oladi.

$$\ln TD_t = 0,70\ln TD_{t-1} + 0,15\ln INC_t - 0,07\ln P_t + 0,04EXR_t$$

Demak daromad 1% ga oshsa, turizm talabi ~0,15% oshadi. Narx 1% ga oshsa, talab 0,07% kamayadi. Valyuta kursi (UZS devalvatsiyasi) 1% ga oshsa, talab 0,04% oshadi (xorijliklar uchun nisbatan arzonlashish ta'siri).

Wu Song tavsiyasiga ko'ra GETS afzalliklari:

- turizm talabining dinamik tabiatini hisobga oladi (lagli o'zgaruvchilar);
- narx, daromad, valyuta kursi kabi ko'plab omillarni birgalikda tahlil qiladi;
- keraksiz omillarni chiqarib, moslashuvchan va ixcham model yaratadi;
- bashoratlarda ortiqcha parametr yukidan qochiladi.

Giaoutzi, M., Nijkamp, P. tadqiqotlarida turizm, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (ICT) va mintaqaviy rivojlanish o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni, Yevropa misollari asosida tahlil qiladi, mintaqaviy siyosat va innovatsion IT yechimlarining roli ko'rib chiqiladi[4]. Yaponiyalik olim Asahi, S. tadqiqotlarida mehmondo'stlik va turizm boshqaruvida qo'llanilayotgan hozirgi qo'llanma ekonometrik yondashuvlar, ularning amaliy qo'llanishi va statistik tahlil vositalari kengaytirilgan tarzda taqdim etilgan. U Yaponiyaning mintaqaviy iqtisodiyotidagi turizm va atrof-muhit ta'sirlarini iqtisodetrik metodlar bilan tahlil qiladi — mintaqalardan tashqariga tarqaluvchi effektlar, sektor ta'siri, over-tourism, va statistik regional kiritish-chiqarish jadvallari juda ahamiyatli hisoblanadi[5].

Ayniqsa, O'zbekistonning tarixiy, madaniy va tabiiy turistik salohiyatga ega bo'lgan hududlarida (masalan, Samarqand, Buxoro, Xiva va boshqa viloyatlar) turizmning barqaror o'sishi mintaqaviy iqtisodiy o'sish uchun “drayver”ga aylanishi mumkin[6]. Shu nuqtai nazardan, ushbu sohaga oid ekonometrik modellashtirish quyidagi dolzarb muammolarni hal etishga xizmat qiladi: O'zbekistonning tarixiy — Samarqand, Buxoro, Xiva kabi — mintaqalarida turizmning barqaror o'sishi va regional iqtisodiy rivojlanishga ta'siri bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotchilardan Jeong, J. Y., Karimov, M., Sobirov, Y., Saidmamatov, O., & Marty, P. O'zbekistonda barqaror turizm rivojiga zarar yetkazuvchi to'siqlarni aniqlash va Global RPM hamda SANEL HERMES modellari asosida samarali “culturalization” strategiyalarini tavsiya qiladi, hukumat siyosati va amaliyotga muhim takliflarni beradi.[7] M.Karimov Samarqand, Buxoro va Xiva kabi Ipak Yo'li shaharlarida barqaror turizmni ilgari surish bo'yicha strukturaviy yondashuvlar va strategiyalarni tadqiq qilgan[8]. K.Egamnazarov O'zbekiston turizmining barqaror rivojlanishini nazariy, huquqiy va amaliy jihatdan tahlil qiladi, geoturizm, davlat boshqaruvidagi turizm sanoati kabi yo'nalishlar ilgari suradi[9]. K.Ann O'zbekiston turizm sektorida barqarorlikni baholash, mavjud vaziyat va potensial ustuvor yo'nalishlarni tahlil qiladi[10].

Har bir muammo uchun qanday model(lar) mos kelishi, qanday o'lchovlar kerak bo'lishi, diagnostika va natijani talqin qilish yo'llariga bog'liq (1-jadval).

1-jadval

Turizmدا ekonometrik modellashtirish muammolari va imkoniyatlari

Muammo	Ekonometrik modellashtirish imkoniyati
Turizmning YAIMga ta'siri aniqlanmagan	Panel yoki vaqtli qator modellar orqali iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'lchash

Rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar noaniq	Ko'p omilli regressiyalar orqali determinantlar aniqlanadi
Hududlar o'rtasida farqlar mavjud	Mintaqalar kesimida klasterlash yoki fixed/random effect modellar
Davlat siyosati samaradorligi baholanmagan	Doimiy o'zgaruvchilar bilan siyosiy choralarni modelga kiritish
Investitsion samaradorlik past	Turizmga investitsiya – natija (output) munosabatlarini o'rganish (ROI)

Turizmning YAIMga ta'siri aniqlashda muammo bo'lsa, model tanlaymiz. Panel-ARDL (PMG), yoki Vaqt qatori uchun ARDL/VAR/VECM (kointegratsiya tekshirilsa). Bunda o'zgaruvchilar YAIM (yoki YAIM o'sishi), turizm daromadi/keluvchilar soni, narx indeksi, valyuta kursi, transport kirish imkoniyati. Rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar noaniq bo'lsa ko'p omilli regressiyadan foydalanamiz. Model tanlaymiz OLS boshlangich, lekin endogenlik bo'lsa 2SLS/IV yoki GMM, fazoviy ta'sir ehtimoli bo'lsa Spatial Durbin/SEM/SAR modellardan biri tanlanadi. Bu erda o'zgaruvchilar, infratuzilma (yo'llar, aeroport o'tkazuvchanligi), kadrlar sifati, servis standarti (reytinglar), raqamli marketing ko'rsatkichlari, xavfsizlik indeksi bo'lishi mumkin. Standartlashtirilgan koeffitsiyentlar va elastikliklar orqali qaysi determinant “eng kuchli” ekanini ko'rishimiz mumkin. Hududlar o'rtasida farqlarda muammo bo'lsa Klasterlash yoki FE/RE” modellari tanlanadi. FE (agar hududiy xususiyatlar bilan korrelyatsiya bo'lsa), RE (agar yo'q bo'lsa); hetarogenlik kuchli bo'lsa mixed (multilevel) model. Klasterlash: K-means / Hierarchical (indikatorlar: turizm zichligi, o'rtacha chek, bandlik ulushi, servis reytinglari). Klaster xarakteristikalarini tavsiflab, har guruh uchun alohida siyosiy vositalarni belgilash (masalan, “meros-marka klasteri”, “tabiat-rekreatsiya klasteri”).

Tahlil va natijalar muhokamasi. Davlat siyosati samaradorligi baholanmaganligi muammoning model tanlovida Difference-in-Differences (DiD) modelini tanlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda o'zgaruvchilar siyosat boshlanish sanasi, qamrov doirasi, byudjet hajmini tanlash mumkin. Natijalar esa turist oqimi, o'rtacha chek, bandlik, soliq tushumlaridan iborat bo'ladi. Siyosat effekti (ATT) ni foiz/so'mda ko'rsatib, sezgirlik tahlili bilan mustahkamlanadi.

Difference-in-Differences (DiD) — bu biror siyosiy o'zgarish yoki tadbirning natijaga ta'sirini baholash uchun ishlatiladigan ekonometrik usul. Uning mohiyati shundaki, intervensiyadan oldin va keyin davolanayotgan guruh (treatment group) va davolanmagan guruh (control group) o'rtasidagi o'zgarishlar farqi hisoblanadi.

Oddiy “oldin–keyin” tahlil noto'g'ri bo'lishi mumkin, chunki vaqt o'tishi bilan natijaga boshqa omillar ham ta'sir qiladi. DiD usuli bu muammoni hal qiladi, u vaqt ta'siri va guruhlar o'rtasidagi doimiy farqlarni chiqarib tashlaydi, faqat intervensiya tufayli yuzaga kelgan “sof ta'sir”ni hisoblaydi. DiD modelining matematik formulasi:

$$DiD_{\text{effekt}} = (Y_{T,\text{after}} - Y_{T,\text{before}}) - (Y_{C,\text{after}} - Y_{C,\text{before}})$$

Bu yerda: T — treatment group (siyosat tatbiq qilingan hudud/guruh), C — control group (siyosat tatbiq qilinmagan hudud/guruh), Y — natija ko'rsatkichi

(masalan, turistlar soni, YAIM, daromad). Masalan 2022-yilda Samarqandda yangi xalqaro aeroport ochildi (treatment), Buxoroda esa hech qanday yirik infratuzilma o'zgarishi bo'lmadi (control). Biz turistlar soniga ta'sirini baholamoqchimiz (2-jadval).

2-jadval

Infaturilmani turistlar soniga ta'siri

Yil	Guruh	Turistlar soni (ming)
2021	Samarqand	800
2021	Buxoro	600
2023	Samarqand	1 200
2023	Buxoro	700

Hisoblash uchun:

Samarqanddagi o'zgarish: $1200 - 800 = +400$

Buxorodagi o'zgarish: $700 - 600 = +100$

DiD effekt: $400 - 100 = +300$ ming turist.

Aeroport ochilishi tufayli Samarqandga qo'shimcha 300 ming turist kelgan, bu "sof ta'sir"dir. Buning regressiya shakli DiD odatda quyidagi ko'rinishda regressiya bilan baholanadi:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Post}_t + \beta_2 \text{Treat}_i + \beta_3 (\text{Post}_t + \text{Treat}_i) + \varepsilon_{it}$$

Bu yerda, Post — intervensiyadan keyin = 1, oldin = 0, Treat — treatment guruh = 1, control = 0, Post × Treat — asosiy DiD koeffitsiyenti, sof ta'sirni beradi.

Buning afzalliklari parallel trend farazi bajarilsa, sabab–natija bahosini beradi. Ma'lumot panel bo'lishi shart emas — ikki davrli kesma ma'lumot bilan ham ishlaydi. Oddiy talqin va vizualizatsiya imkoniyati bor.

1-rasm. Samarqand–Buxoro aeroport misoli bo'yicha DiD usuli

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, 2021–2023 yillar oralig'ida Samarqand (treatment) va Buxoro (control) shaharlarida turistlar soni ortgan bo'lsada,

Samarqandda o'sish sur'ati ancha yuqori bo'lgan. Buxoroda turistlar soni 100 mingga oshgan bo'lsa, Samarqandda bu o'sish 400 mingni tashkil qilgan. Difference-in-Differences usuli orqali hisoblanganda, Samarqanddagi aeroport ochilishi natijasida qo'shimcha 300 ming turist kelgani aniqlanadi. Bu "sof ta'sir" vaqt omili va hududlar orasidagi doimiy farqlarni chiqarib tashlagan holda olingan natija bo'lib, infratuzilma investitsiyalarining turizm oqimiga sezilarli ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Shuningdek, 2030 yilgacha bo'lgan turizm strategik rejalari doirasida prognozlash, siyosat simulyatsiyasi va risk tahlili kabi vazifalar ham iqtisodiy-matematik modellar orqali bajarilishi lozim.

Xulosa. Fikrimizcha turizm sohasini mintaqaviy rivojlanishni ekonometrik modellashtirish turizm va mintaqaviy YAIM o'rtasidagi bog'liqlik – Vektor autoregressiya (VAR) modeli asosida, turizm va bandlik o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni – Panel regressiyalar (Fixed/Random Effect), turizm infratuzilmasining rentabelligini – Real options yondashuvi orqali, Turizmning tashqi iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini – Granger sababli tahlillar orqali modellashtirish maqsadga muvofiq. Shunday qilib, turizm sohasini mintaqaviy rivojlanish kontekstida ekonometrik modellashtirish zamonaviy ilmiy yondashuvlarni talab qiladigan va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu metodologiya yordamida turizm siyosatini yanada maqsadli, faktlarga asoslangan va resurs jihatidan samarali qilish imkoniyati tug'iladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 24-dekabrda "Samarqand viloyatining turizm va transport salohiyatidan samarali foydalanish, viloyatni "Samarqand — Yangi O'zbekistonning turizm darvozasi" konsepsiyasi asosida rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-455-sonli qarori.*

2. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-maydagi "2025-2026-yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini jadal kengaytirish orqali turizmning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87-sonli farmoni.*

3. Wu, C., & Song, L. (Eds.). (2022). *Econometric Modelling and Forecasting of Tourism Demand: Methods and Applications*. Routledge.

4. Giaoutzi, M., & Nijkamp, P. (Eds.). (2006). *Tourism and Regional Development: New Pathways*.

5. Asahi, S. (2025). *Econometric Modelling and Forecasting of Regional Economy*. Springer. P.250-300.

6. *O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-sentabrda "Samarqand viloyatining turizm salohiyatidan samarali foydalanish va uni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 828-sonli qarori.*

7. Jeong, J. Y., Karimov, M., Sobirov, Y., Saidmamatov, O., & Marty, P. (2023). *Evaluating Culturalization Strategies for Sustainable Tourism Development in Uzbekistan*. *Sustainability*, 15(9).

8. Karimov, M. (2025). *Sustainable Tourism Development: The Case of Silk Road Cities in Uzbekistan*. *Journal of 2025*. Taylor & Francis Online bohrium.com.

9. Egamnazarov, K. (2025). *Exploring the Directions of Sustainable Development of Tourism in Uzbekistan*.

10. Ann, K. (2024). *Sustainability and Tourism in Uzbekistan: An Assessment*.

**ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**MINTAQANI BARQAROR VA KOMPLEKS
RIVOJLANTIRISH ZAMONAVIY
MUAMMOLARI**

mavzusidagi xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya

MATERIALLARI

(2025 yil 11-12 sentyabr)

Nash.lits. №211573

Bosishga ruxsat etiladi: 21.10.2025

Bichimi 60 x 84^{1/16}. “Times New Roman”
garniturada raqqli bosma ustida chop etildi.

Shartli bosma tabog‘i 32,3. Adadi 100. Buyurtma № 30-10

Тел: (33) 701 12 00, (99) 564 63 20

“Khwarezm publication” MCHJ nashriyoti.

220502, Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.

“Khwarezm travel” bosmaxonasida chop etildi.

Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.